

Aménagement hydraulique de la Savoureuse, singulier par sa gestion et son fonctionnement

The Savoureuse hydraulic system, unique in its management and operation

E. Remy¹, A. Salmi¹, S. Vernier², M. Talhouarn²

¹ ISL Ingénierie, Lyon, France, remy@isl.fr

² Département du Territoire de Belfort, Belfort, France, stephanie.vernier@territoiredebelfort.fr

Résumé

Le Département du Territoire de Belfort est le propriétaire, le gestionnaire et l'exploitant d'un aménagement hydraulique atypique par son fonctionnement, l'ampleur des ouvrages le composant et leur implantation géographique. Il se compose de bassins écrêteurs de crues, implantés en série hors de l'emprise du lit mineur des cours d'eau, le long de la Savoureuse (série de bassins de Chaux et de Sermamagny) et de la Rosemontoise (série de bassins de Grosmaigny) pour un total de 8 bassins écrêteurs.

Les bassins écrêteurs de crues ont été conçus pour qu'ensemble, ils atténuent l'impact des crues hivernales de la Savoureuse et de la Rosemontoise (liées à des épisodes pluviaux associés à la fonte des neiges) sur l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard.

Les 3 séries de bassins présentent toutes la même constitution :

- Une prise d'eau latérale au cours d'eau comprenant une digue de fermeture de la vallée, une passe et un clapet, s'abaissant à partir d'un certain niveau d'eau atteint dans le cours d'eau, et de dalots équipés de grilles et d'un pare-embâcle, permettant de limiter les débits prélevés en cas de crue extrême. Des vannes de sectionnement permettent d'isoler les bassins hors période de mise en service de l'aménagement hydraulique.
- Un chenal d'amenée situé en sortie de l'ouvrage de prise d'eau, ayant pour objectif de conduire l'eau de cet ouvrage jusqu'au bassin amont.
- Des bassins, hors emprise du lit mineur, délimités par des digues en remblais zonés qui se remplissent en série par l'intermédiaire de déversoirs à surface libre.
- Chaque bassin est équipé d'une conduite de fond permettant notamment de vidanger les bassins à la décrue ou en cas de nécessité de mise en sécurité de l'ouvrage en cours de remplissage.

Le fonctionnement hydraulique est atypique avec un aménagement placé en dérivation de cours d'eau et entrant en service, c'est-à-dire servant à l'écrêtement des crues, uniquement entre le 15 novembre et le 15 mars. En dehors de cette période, les vannes de sectionnement de chaque prise d'eau sont fermées, les ouvrages ne servent pas à l'écrêtement des crues.

Compte tenu de la complexité du système et d'un fonctionnement qui n'est pas totalement passif, l'étude de dangers s'est avérée complexe avec une multitude de scénarios à étudier.

Mots-clés

aménagement hydraulique, dérivation, asservissement, bassins écrêteurs de crue

Abstract

Territoire de Belfort Department is the owner, manager and operator of an atypical hydraulic system in terms of operation, scale of the structures and geographical location. It is composed of a series of flood control reservoirs located outside of the Savoureuse riverbed (series of reservoirs at Chaux and Sermamagny) and outside of the Rosemontoise riverbed (series of reservoirs at Grosagny), for a total of 8 flood control reservoirs.

The flood control reservoirs are designed to reduce the impact of winter flooding on the urban area of Belfort-Montbéliard from the Savoureuse and Rosemontoise rivers (floods linked to rainfall events associated with snowmelt).

The 3 series of reservoirs all have the same structure:

- A lateral water intake on the side of the watercourse, including a dike to close the valley perpendicularly to the river, a bypass and a flap gate, lowered once a certain water level is reached in the watercourse, and culverts equipped with grids and an anti-jam device, to limit the deviated flows in case of extreme flooding event. Segment gates isolate the reservoirs when the hydraulic system is not in operation.
- An inlet channel located just downstream the water intake structure, designed to convey water from the intake to the upstream reservoir.
- Reservoirs, located outside of the riverbed, bounded by zoned embankment dikes filling up in series via free-surface weirs.
- Each reservoir is equipped with a bottom pipe, enabling the drawdown of the reservoirs when the water level decreases or for safety request during the filling phase.

The atypical hydraulic operation is as follows:

- The hydraulic system is only in operation between November 15 and March 15 during the winter period favorable to large-scale flooding (rainfall and snowmelt). Outside this period of time, the segment gates of each water intake are closed, and the structures are not used for flood control;
- During the winter period, the segment gates are opened, and part of river flow is deviated once the intake flap gates are lowered, for predefined water levels. The flow deviated is controlled by the culverts' sections. As soon as the reservoirs are full, the gates are closed again.

Given the complexity of the system, and the fact that the system is not totally passive, the hazard study was proved to be complex, with a multitude of scenarios to study.

Key Words

hydraulic engineering, diversion, servicing, flood control basins

Singularité dans le portage de l'aménagement hydraulique

Jusqu'au décret n°2015-526 du 12 mai 2015 « relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques », les ouvrages de protection contre les inondations (digues, ouvrages de ralentissement dynamique, zones d'expansion des crues contrôlé, barrages écrêteurs de crue, ...) étaient considérés comme des entités indépendantes les unes des autres et les obligations réglementaires portaient sur les ouvrages pris individuellement comme digues ou barrages.

Depuis le décret du 12 mai 2015 et l'arrêté ministériel du 7 avril 2017 « portant sur le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations ou les submersions », les ouvrages sont regroupés en un ensemble hydrauliquement cohérent. Il s'agit alors pour l'instance en charge de la compétence de prévention des inondations, de choisir les zones à enjeux qu'elle veut protéger des inondations ou le territoire bénéficiant des effets de l'aménagement hydraulique, les ouvrages y participant et le niveau de protection associé. Ces trois paramètres sont imbriqués dans une gouvernance stratégique cohérente reposant sur le diagnostic du parc d'ouvrage et du risque inondation, des moyens à mettre en œuvre et d'une stratégie.

Dans le Territoire de Belfort, la prévention des crues de la Savoureuse est historiquement portée par le Département qui a construit et exploite les huit barrages composant l'aménagement hydraulique de la Savoureuse et de la Rosemontoise. Toutefois, son statut de Département ne lui permet pas d'être le porteur de la compétence GEMAPI sur son territoire.

Comme les séries de bassins sont implantées sur les territoires de deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents au titre de la GEMAPI et qu'ils visent à réduire les effets des crues courantes à rares sur Belfort, qui se situe dans le territoire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA), une convention de type Fesneaux (par référence à la loi qui a renforcé fin 2017 le rôle des départements et des régions dans la compétence GEMAPI) a été conclue entre le Département et :

- la Communauté de Communes des Vosges du Sud (CCVS) sur le territoire de laquelle sont implantées les séries de bassins de Chauv et Grosnagny
- Grand Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA) sur le territoire de laquelle est implantée la série de bassins de Sermamagny

Si elle définit les missions des différentes parties et leurs modalités de financement, elle ne vaut pas délégation de compétence GEMAPI puisque juridiquement, ce transfert n'est pas possible : la délégation ne peut juridiquement être établie d'un EPCI vers le Département, qui est une collectivité territoriale et non un établissement public.

Ainsi, le Département du Territoire de Belfort n'est pas l'autorité compétente au titre de la GEMAPI au niveau des territoires sur lesquels l'aménagement hydraulique est implanté.

Il porte toutefois l'étude de dangers de l'aménagement hydraulique, sur considération du deuxième alinéa de l'article L566-12-1. qui prévoit une exception à l'exercice de la compétence GEMAPI lorsque le périmètre de la zone bénéficiant des effets de l'aménagement hydraulique dépasse le périmètre de l'EPCI compétent et qu'il existe un gestionnaire historique des ouvrages.

Ce montage implique que la responsabilité du Département du Territoire de Belfort se limite à :

- La surveillance et l'entretien de l'aménagement hydraulique, qui doivent être conformes

aux consignes écrites ainsi qu'au respect des exigences légales et réglementaires (réalisation des VTA, des EDD...) et relèvent du statut de « gestionnaire barrage » du Département,

- L'alerte des autorités compétentes en cas de dysfonctionnement de l'écrêtement, conformément aux Plan de Particulier d'Intervention (PPI) et à la convention établie entre les EPCI sur lesquels sont implantées les trois séries de bassins (Communauté de Communes des Vosges du Sud et Grand Belfort Communauté d'Agglomération).

Le Département du Territoire de Belfort a ainsi en charge la gestion de crise en cas de défaillance de l'aménagement hydraulique suivant la procédure prévue par les PPI : information de la Préfecture qui active le Centre Opérationnel Départemental (COD), information des EPCI et déclenchement de l'automate d'alerte pour informer les personnes inscrites (sur la base du volontariat) situées en zone à risque du PPI. Les PPI visent des dysfonctionnements importants, tels que des ruptures de digue, des indisponibilités de vannes, ...

La gestion de crise en cas de crue incombe aux EPCI concernés du Territoire de Belfort, dont notamment l'alerte aux communes pour l'activation des plans communaux de sauvegarde. La responsabilité des EPCI peut en outre être recherchée sur l'ensemble du périmètre de leur compétence GEMAPI, comme la mise en œuvre d'une politique cohérente de protection contre les inondations.

Genèse des ouvrages composant l'aménagement hydraulique

L'aménagement hydraulique de la Savoureuse et de la Rosemontoise se compose de trois séries de bassins écrêteurs de crues, implantées sur les communes dont elles portent le nom :

- Les deux séries de bassins de Chaux et Sermamagny, construites le long de la Savoureuse,
- La série de Grosmagny, construite le long de la Rosemontoise, à l'amont de sa confluence avec la Savoureuse.

Les bassins écrêteurs de crue sont des ouvrages « récents » dans la mesure où les travaux se sont achevés et ont été réceptionnés en 2013 pour les bassins de Chaux et de Sermamagny et 2018 pour les bassins de Grosmagny. Cependant, ils se distinguent par un long historique technico-juridique avec un contexte réglementaire qui a évolué entre les études de conception initiale et la réception des différentes séries de bassin.

En effet, les trois séries de bassins ont été conçues et réalisées en 2000 et 2001 [4 ; 13]. Quelques jours avant leur réception à l'issue des travaux, le 29/12/2001, une crue d'occurrence vicennale a provoqué la mise en eau des bassins de Chaux et de Grosmagny et la rupture en cascade des bassins de Grosmagny. Les ouvrages ont alors été mis hors service et leur conception intégralement réanalysée dans le cadre d'un programme de confortement et de réhabilitation des ouvrages [1 ; 6]. De nouvelles études d'avant-projet et de projet ont eu lieu entre 2004 et 2005 puis les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral en 2008. Ces derniers ont effectivement débuté en 2010 dans le cadre d'un accord transactionnel avec les entreprises en charge des travaux initiaux 10 ans auparavant. Les travaux se sont déroulés sans encombre sur les bassins de Chaux et Sermamagny, qui ont été réceptionnés début 2014. Mais lors des travaux sur les bassins de Grosmagny, des malfaçons, non identifiées à la suite des ruptures, ont été détectées. Plusieurs

années de contentieux s'en suivirent et les travaux ont finalement été achevés fin 2017. La mise en service des bassins de Grosmagny a été autorisée en novembre 2018.

Description de l'aménagement hydraulique

Les trois séries de bassins, composant l'aménagement hydraulique, présentent toutes la même conception (d'origine) en se composant d'une prise d'eau latérale au cours d'eau, poursuivie par un chenal d'amenée conduisant les eaux déviées au niveau de bassins implantés en série (communément désignés bassin amont, bassin central, bassin aval). Le remplissage des bassins se fait en cascade par surverse successive du bassin amont vers le bassin central puis le bassin aval par l'intermédiaire d'un déversoir de sécurité équipant chaque bassin. La restitution des débits ainsi laminés au cours d'eau s'effectue par le déversoir de sécurité équipant le bassin aval ainsi que par des conduites de vidange de fond équipant chaque bassin. Les séries de bassins de Chaux et Grosmagny se composent de 3 bassins en cascade et la série de Sermamagny de 2 bassins.

La Rosemontoise conflue avec la Savoureuse à l'aval des 3 séries de bassins.

La Figure 1 illustre l'implantation des trois séries de bassins composant l'aménagement hydraulique de la Savoureuse et de la Rosemontoise, sur le réseau hydrographique.

FIGURE 1. Localisation des trois séries de bassins sur le réseau hydrographique.

Une particularité dans le réseau hydrographique de la Savoureuse et dans l'implantation de la série de bassins de Sermamagny par rapport au réseau est à souligner. Le Rhône, affluent rive droite de la Savoureuse, conflue avec cette dernière à l'aval de la prise d'eau de la série de bassins de Sermamagny mais avant la restitution des débits écrêtés par ces mêmes bassins. Le Rhône n'est pas écrêté par les bassins de Sermamagny. Il n'est donc pas intercepté par l'aménagement hydraulique bien qu'il occupe une situation géographique particulière.

Les trois séries de bassins ont été conçues dans un objectif commun d'un optimum de laminage sur les crues cinquantennales, au niveau de l'agglomération belfortaine (6), [8] et [13]). Les territoires bénéficiant notablement des effets des bassins se situent ainsi à l'aval des ouvrages. Ainsi, les trois séries de bassins forment un ensemble cohérent protégeant des enjeux communs situés à l'aval de la confluence de la Savoureuse et de la Rosemontoise et donc un unique aménagement hydraulique.

Or, si les bassins possèdent un objectif commun de protection des mêmes territoires situés à leur aval, chaque série de bassins dispose de son propre optimum de performance, qui pourrait se traduire comme un niveau de protection intrinsèque. Ainsi, deux possibilités se sont offertes dans la définition de l'aménagement hydraulique et de sa fonction d'écrêtement associée :

- Soit les bassins forment un unique aménagement hydraulique possédant un niveau de protection commun des territoires situés à leur aval, qui se définit comme la fonction d'écrêtement entre les hydrogrammes amont et celui sortant à l'aval des trois séries de bassins, sur la Savoureuse après sa confluence avec la Rosemontoise. Les hydrogrammes amont de la Savoureuse et de la Rosemontoise sont sommés et comparés à l'hydrogramme aval considéré à l'aval de la confluence entre la Savoureuse et la Rosemontoise (après laminage par les trois séries de bassins) ;
- Soit les deux sous-bassins versants de la Savoureuse et de la Rosemontoise sont considérés indépendamment et deux fonctions de transfert sont à définir correspondant à la transformation de l'hydrogramme de crue de la Savoureuse par les bassins de Chaux et Sermamagny d'une part et la transformation de l'hydrogramme de crue de la Rosemontoise par les bassins de Grosdagny d'autre part.

Le choix de la définition du niveau de protection a été effectué en analysant la gestion opérationnelle des inondations (suivi des débits et gestion de crise notamment).

Il n'existe pas de point de mesure des hauteurs d'eau ou des débits à l'aval des séries de bassins sur la Savoureuse et sur la Rosemontoise, ni à l'aval immédiat de leur confluence. Le suivi des débits s'effectue à l'aide de la station hydrométrique de Giromagny, située en amont de la série de bassins de Chaux, sur la Savoureuse, et du limnigraphe de Belfort. La gestion opérationnelle des crues n'a donc pas été l'élément justificatif de la définition de l'aménagement hydraulique. Cependant, le choix de la définition des fonctions d'écrêtement fixe la gestion opérationnelle à mettre en place, notamment via l'installation de points de mesure des débits.

Les séries de bassins étant implantées sur deux bassins versants dissociés, il est apparu plus aisé d'effectuer un suivi distinct des performances de laminage des bassins sur chacun des cours d'eau. Les crues pouvant ne pas être concomitantes, les analyses post-crues se trouvent facilitées par rapport à une gestion commune fixant un objectif à l'aval de la confluence des deux cours d'eau.

Dans les faits, l'étude de dangers de l'aménagement hydraulique présente :

- Deux niveaux de protection, correspondant à la transformation de l'hydrogramme de crues de la Savoureuse par les bassins de Chaux et Sermamagny d'une part et à la transformation de l'hydrogramme de crues de la Rosemontoise par les bassins de Grosmagny d'autre part,
- La comparaison à Belfort des hydrogrammes de crue naturelle, c'est-à-dire sans mise en service des bassins, aux hydrogrammes de crues laminées par les bassins écrêteurs de crues.

Les effets du Rhône sur la performance de l'aménagement hydraulique ont également été évalués. L'analyse hydrologique conduite dans le cadre du PPRI [5] conclut à :

- Une concomitance des crues de la Savoureuse, de la Rosemontoise et du Rhône avec des occurrences identiques,
- Une absence de décalage temporel entre les hydrogrammes de crues de la Savoureuse à Giromagny, de la Rosemontoise à Rougegoutte et du Rhône à Lachapelle-sous-Chaux. Un décalage temporel entre les hydrogrammes apparaît toutefois en aval du fait des temps de propagation des hydrogrammes de crues le long de ces cours d'eau.

Ces observations invitent à considérer des événements concomitants et de même période de retour, sur la Savoureuse, sur la Rosemontoise et sur le Rhône, pour une cohérence avec le PPRI.

L'arrêté du 7 avril 2017 modifié le 30 septembre 2019 indique que le niveau de protection est établi en prenant en considération le ou les aléas contre lesquels le système d'endiguement est conçu (pas de prise en compte des aléas additionnels). Afin d'évaluer au mieux l'effet de l'aménagement hydraulique sur les territoires bénéficiant de ses effets, au niveau de l'aire urbaine belfortaine, la réglementation invite à ne pas considérer les affluents en crue mais à leur module.

Les fonctions de transfert ont été établies pour ces deux configurations. La considération du Rhône en crue concomitamment à la Savoureuse et à la Rosemontoise tend à minimiser l'efficacité des bassins en termes d'écrêtement (réduction du débit de pointe de la crue). Ainsi, la fonction de transfert de l'aménagement hydraulique a été sécuritairement établie en considérant la concomitance des crues de la Savoureuse, de la Rosemontoise et du Rhône et les effets de cette hypothèse ont été quantifiés pour la crue correspondant à l'optimum de performance.

Fonctionnement des séries de bassins

Les 3 séries de bassins présentent toutes la même constitution :

- Une prise d'eau latérale au cours d'eau comprenant une digue de fermeture de la vallée (appelée digue de concentration), une passe et un clapet, s'abaissant à partir d'un certain niveau d'eau atteint dans le cours d'eau, et de dalots équipés de grilles et d'un pare-embâcle, permettant de limiter les débits prélevés en cas de crue extrême. Des vannes de sectionnement permettent d'isoler les bassins hors période de mise en service de l'aménagement hydraulique mais également lors des épisodes de crue, lorsque les bassins sont pleins ;
- Un chenal d'amenée situé en sortie de l'ouvrage de prise d'eau, ayant pour objectif de conduire l'eau de cet ouvrage jusqu'au bassin amont ;

- Des bassins, hors emprise du lit mineur, délimités par des digues en remblais zonés qui se remplissent en série par l'intermédiaire de déversoirs à surface libre ;
- Chaque bassin est équipé d'une conduite de fond permettant notamment de vidanger les bassins à la décrue ou en cas de nécessité de mise en sécurité de l'ouvrage en cours de remplissage.

FIGURE 2. Eléments composant la série de bassins de Chaux.

Le fonctionnement hydraulique atypique est le suivant :

- L'aménagement hydraulique est en service entre le 15 novembre et le 15 mars période hivernale propice aux crues d'ampleur (pluie et fonte des neiges). En dehors de cette période, les vannes de sectionnement de chaque prise d'eau sont fermées, les ouvrages ne servent pas à l'écroulement des crues ;
- Durant la période hivernale, les vannes de sectionnement sont ouvertes et le dévoiement

d'une partie du débit des cours d'eau est conditionné par l'abaissement des clapets des prises d'eau pour des niveaux prédéfinis. Le débit prélevé est contrôlé par les dalots. Dès que les bassins sont pleins, les vannes sont refermées.

L'effet de la fermeture des vannes de sectionnement sur la performance en matière de laminage des crues a été analysé. Au niveau des territoires bénéficiant des effets de l'aménagement hydraulique, l'absence de fermeture des vannes de sectionnement de la prise d'eau sur les débits de pointe est sans effet pour les crues rares (Q10 à Q100) et tendrait à augmenter l'efficacité du laminage pour la crue millénaire, de l'ordre de 4 points (écrêtement passant de 7 à 11 %, soit une réduction du pic de crue de 11 m³/s). Cette amélioration reste toutefois à relativiser au regard des incertitudes pesant sur cette occurrence exceptionnelle (ruissellement urbain, niveau des nappes d'accompagnement des cours d'eau y compris dans les bassins...) et sur la modélisation. L'effet « positif » de la défaillance vient de la série de bassin de Grosmagny. En effet, à partir de la période de retour de 100 ans sur la Rosemontoise, le laminage de la Rosemontoise passe d'un effet de 1 % à un laminage de l'ordre de 10 % en ne fermant pas l'alimentation des bassins.

Cette situation s'explique par le fonctionnement intrinsèque des bassins et la temporalité des événements : une coïncidence temporelle apparaît entre le remplissage du bassin aval, la coupure de l'alimentation des bassins une fois que l'ensemble des bassins est plein et la débitance maximale des conduites de fond des bassins, se cumulant à l'hydrogramme de crue naturelle une fois l'alimentation amont coupée. L'hydrogramme de crue laminée présente alors une forme à double pic. La non-fermeture des vannes adoucit le second pic de crue.

Risque fonctionnel des séries de bassins

Pour chaque série de bassins, la défaillance de la prise d'eau induit une dérivation nulle des eaux vers les bassins. Ces derniers ne se remplissant pas, leur risque de rupture peut être écarté. Cependant, une absence d'alimentation des bassins génère une surélévation du niveau d'eau en amont de la section de contrôle comparativement à un fonctionnement nominal. Un risque de rupture de cette digue, conduisant à une libération d'eau vers l'aval, ainsi qu'un contournement ou une surverse au niveau de la prise d'eau apparaissent. L'étude de dangers « barrage », au sens de la rubrique 3.2.5.0 du Code de l'Environnement, s'est attachée à analyser ces risques. Les niveaux d'eau en cas de défaillance de la prise d'eau sont inférieurs aux cotes de crête de la digue de concentration et au génie civil de la prise d'eau.

En cas de fonctionnement nominal ou dégradé de la prise d'eau, les niveaux d'eau atteints dans les différents bassins dépendent de l'occurrence de la crue et de la fonctionnalité des différents composants du barrage. Ils sont ainsi conditionnés par :

- Le niveau du plan d'eau amont, fixant le débit prélevé par la prise d'eau et influencé par :
 - La possibilité d'obstruction de la section de contrôle,
 - Le fonctionnement des clapets,
 - La possibilité d'obstruction des pertuis du dalot,
- La fonctionnalité des organes d'évacuation :
 - La possibilité d'obstruction des conduites de vidange,
 - La possibilité d'obstruction des déversoirs des bassins.

Neuf scénarios de défaillance ont alors été modélisés et sont présentés dans le tableau 1.

TABLEAU 1. Scénarios de défaillance.

Scénarios / Composants	A	B	C	D	E	F	G	H	I
P1 : Section de contrôle	Nominal	Nominal	Obstrué	Obstrué	Obstrué	Obstrué	Obstrué	Nominal	Nominal
P5 : Clapets	Effacé trop tôt	Effacé trop tôt	Nominal	Nominal	Effacé trop tôt	Effacé trop tôt	Bloqué	Nominal	Nominal
P6 : Dalots	Nominal	Nominal	Nominal	Nominal	Nominal	Nominal	Fermé	Obstrué	Nominal
B4 : Vidange de fond	Nominal	Obstrué	Nominal	Obstrué	Nominal	Obstrué	Nominal	Nominal	Nominal
B3 : Déversoirs	Nominal	Obstrué	Nominal	Obstrué	Nominal	Obstrué	Nominal	Nominal	Nominal

Pour la digue de concentration, le scénario le plus défavorable, c'est-à-dire conduisant à la surélévation du plan d'eau amont la plus importante, est le scénario G. Ce scénario correspond à une obstruction de 20 % de la section de contrôle, à un clapet fermé et de vannes de sectionnement fermées, interdisant l'entrée d'eau dans les bassins.

Pour les bassins, il a été considéré des dysfonctionnements similaires sur les trois bassins (les trois vidanges de fond et les trois déversoirs présentent les mêmes défaillances). Les scénarios conduisant à une maximisation de la cote des plans d'eau sont les scénarios D et F. Ils correspondent à une section de contrôle obstruée, ce qui crée une surélévation du plan d'eau à l'amont de la prise d'eau et augmente le débit entrant dans les bassins, des vidanges de fond obstruées à 75 % et des sections des déversoirs réduites de 25 %.

La différence entre les scénarios D et F est un fonctionnement nominal ou un effacement trop tôt des clapets. Les modélisations hydrauliques montrent qu'elle est sans incidence sur la ligne d'eau dans les bassins.

Ainsi, les sollicitations maximales apparaissent :

- Pour la digue de concentration : lorsque la prise d'eau est fermée et la section de contrôle partiellement obstruée ;
- Pour les bassins : lorsque les vidanges de fond sont obstruées et les déversoirs partiellement obstrués.

Pour chaque scénario de défaillance, trois occurrences de crue ont été analysées : Q50, Q1000 et Q10 000.

Les crues au-delà d'une période de retour Q100 ne rentrent pas dans les bassins fonctionnant nominalement (fermeture des vannes de sectionnement de la prise d'eau). Les sollicitations des digues des bassins pour les crues millénale et décennales ont néanmoins été analysées pour le scénario I, identifié comme le scénario « nominal » (fonctionnement « nominal » de chaque composant mais non-conformité à l'organisation et à la gestion des crues).

Dit autrement, aucune décote de probabilité n'est affectée à la barrière de sécurité de limitation que constituent les vannes de sectionnement de la prise d'eau. En effet, si elles peuvent couper

l'alimentation en crue des bassins et donc interrompre leur remplissage, la cinématique de vidange est telle qu'il faut plusieurs heures pour vider les bassins par les conduites de vidange de fond.

L'analyse de risque conclut que la rupture de séries de bassins est très peu probable ($<10^{-5}$ pour tous les scénarios et toutes les séries de bassins, sauf la digue du bassin aval de Grosmagny qui présente une probabilité annuelle d'occurrence de 10^{-4}). Ce différentiel de niveau de sûreté s'explique par l'absence de filtration des écoulements de fondation et la non-substitution de l'intégralité de la recharge aval par des matériaux alluvionnaires en cours de chantier (choix d'adaptation de la conception, effectué en cours de travaux, pour répondre à une problématique de déficit de matériaux initialement retenus). La présence d'un triangle de matériaux hétérogènes, non filtrés, en pied aval des digues du bassin aval, tend en effet à maintenir une ligne de saturation plus haute dans le remblai aval qu'en l'absence de ce dernier. Il dégrade ainsi le niveau de sûreté global des bassins écrêteurs de crue de Grosmagny. Leur purge et la mise en place d'un massif drainant permettraient d'homogénéiser les niveaux de sécurité des trois bassins.

Conclusion

Les bassins écrêteurs de crue de la Savoureuse et de la Rosemontoise sont singuliers par leur long historique technico-juridique avec un contexte réglementaire qui a évolué entre les études de conception initiale de 2000 et la réception des différentes séries de bassin datant de 2014 et 2018. Ils sont implantés en dérivation de cours d'eau, sur deux branches distinctes, et leur mise en service dépend de la période hydrologique ainsi que de l'occurrence de la crue. Les études de dangers « barrages » et « aménagement hydraulique » montrent un fonctionnement robuste et une organisation rigoureuse. La criticité associée à la rupture est ainsi acceptable pour l'ensemble des séries de bassins. Cependant, le bassin aval de la série de Grosmagny continue de souffrir d'un différentiel de niveau de sûreté dû à des adaptations en phase travaux. Ce constat milite en faveur de suivi de chantier par les concepteurs afin d'appréhender les incidences des diverses modifications effectuées en cours de travaux.

Références

- [1] CEMAGREF (2023). Crue des 29 et 30 décembre 2001 : expertise des désordres de la Savoureuse et de la Rosemontoise.
- [2] Département du Territoire de Belfort (2019). Directive permanente générale d'exploitation dit D01 / Consignes : C01 - Consignes normales de maintenance et entretien, C02 - Consignes particulières d'exploitation : état de vigilance active, C03 - Consignes particulières d'exploitation : état de crue sans remplissage, C04 - Consignes particulières d'exploitation : état de crue avec remplissage.
- [3] DREAL (2015). Note de synthèse et d'harmonisation de l'hydrologie du bassin versant de l'Allan.
- [4] EPFL – SILENE BIOTEC – CSD CONSEIL ENVIRONNEMENT (1996). Etude intégrée sur la protection contre les inondations – Bassin de la Savoureuse.
- [5] HYDRATEC (2018). Plan Particulier du Risque Inondation, Définition des hydrogrammes d'apport au modèle hydraulique.
- [6] ISL Ingénierie (2005). Définition d'un Programme de Confortement et de Réhabilitation des Ouvrages (PCRO).
- [7] ISL Ingénierie (2020). Mise à jour des études de dangers « barrages » et réalisation de l'étude de dangers « aménagement hydraulique » des bassins écrêteurs de crue du Territoire de Belfort, Analyse des études et données existantes - Synthèse bibliographique.
- [8] SAFEGE Ingénieurs Conseils (2008). Projet – Remise en service des trois séries de bassins sur la Savoureuse et la Rosemontoise.

- [9] SAFEGE Ingénieurs Conseils (2008). Dossier de Consultation des Entreprises – Remise en service des trois séries de bassins sur la Savoureuse et la Rosemontoise - CCTP des lots 1, 2, 3 et 4 et plans annexes.
- [10] SAFEGE Ingénieurs Conseils (2010). Remise en service des trois séries de bassins sur la Savoureuse et la Rosemontoise - Exploitation du modèle physique pour l'optimisation du modèle numérique.
- [11] SAFEGE Ingénieurs Conseils (2012). Dossier de Consultation des Entreprises – Remise en service des trois séries de bassins sur la Savoureuse et la Rosemontoise - CCTP des bassins de Grosmagny (équivalent lot 3 série D).
- [12] SAFEGE Ingénieurs Conseils (2015). Dossier de Consultation des Entreprises – Remise en service des trois séries de bassins sur la Savoureuse et la Rosemontoise - CCTP des bassins de Grosmagny (équivalent lot 3 série D).
- [13] SOGREAH (1997). Réalisation de la restauration des rivières et Protection contre les inondations du bassin de la Savoureuse.